

MENTORLIK FAOLIYATINING TARIXIY ILDIZLARI: SHARQ RENESSANSI ALLOMALARI MEROSI VA ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI MUAMMOLAR TAHLILI

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ МЕНТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНАЛИЗ НАСЛЕДИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНОГО РЕНЕССАНСА И ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

HISTORICAL ROOTS OF MENTORING ACTIVITY: ANALYSIS OF THE HERITAGE OF EASTERN RENAISSANCE SCHOLARS AND PROBLEMS IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM

Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: rahimovxasanboy25@gmail.com

Telefon raqami: +998934491424

Annotatsiya: Ushbu maqolada mentorlik faoliyatining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari Sharq Renessansi mutafakkirlari merosi asosida tizimli tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi mentorlik fenomenining genezisini ochib berish hamda uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va muammolarini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda tarixiy-pedagogik, qiyosiy-tahliliy va konseptual yondashuvlar qo'llanilib, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy hamda Mirzo Ulug'bek kabi allomalarning ilmiy qarashlarida aks etgan ustoz-shogird munosabatlari mentorlik faoliyatining dastlabki modeli sifatida talqin qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Sharq Renessansi davrida shakllangan individual yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan tarbiya va ma'naviy yetakchilik tamoyillari zamonaviy mentorlik konsepsiyasining asosini tashkil etadi. Shu bilan birga, hozirgi ta'lim tizimida mentorlik faoliyatining institutsional rivoji yetarli emasligi, individual ishlash mexanizmlarining sustligi va metodik ta'minotning cheklanganligi kabi muammolar aniqlangan. Maqolada tarixiy meros va zamonaviy pedagogik yondashuvlar integratsiyasi asosida mentorlikni takomillashtirish yo'nalishlari asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: mentorlik faoliyati, ustoz-shogird munosabatlari, Sharq Renessansi, pedagogik meros, shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlim, taʼlim tizimi, tarbiyaviy ishlar, tarixiy-pedagogik tahlil.

Аннотация: В данной статье проводится системный анализ исторических корней и этапов развития менторской деятельности на основе наследия мыслителей Восточного Ренессанса. Цель исследования заключается в раскрытии генезиса феномена менторства и определении его роли и проблем в современной системе образования. В работе применены историко-педагогический, сравнительно-аналитический и концептуальный подходы. На примере Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy и Mirzo Ulugʻbek показано, что отношения «учитель–ученик», отражённые в их научном наследии, могут рассматриваться как ранняя модель менторской деятельности. Результаты исследования свидетельствуют о том, что принципы индивидуального подхода, лично-ориентированного воспитания и духовного наставничества, сформированные в эпоху Восточного Ренессанса, составляют фундамент современной концепции менторства. Вместе с тем выявлены такие проблемы, как недостаточная институционализация менторства, слабая реализация индивидуального подхода и ограниченность методического обеспечения. В статье обоснованы перспективные направления совершенствования менторской деятельности на основе интеграции исторического наследия и современных педагогических подходов.

Ключевые слова: менторская деятельность, наставничество, отношения «учитель–ученик», Восточный Ренессанс, педагогическое наследие.

Annotation: This article provides a systematic analysis of the historical roots and developmental stages of mentoring activity based on the intellectual heritage of Eastern Renaissance scholars. The aim of the study is to explore the genesis of the mentoring phenomenon and to identify its role and existing challenges within the modern educational system.

The research employs historical-pedagogical, comparative-analytical, and conceptual approaches. Drawing on the works of Abu Nasr al-Farabi, Avicenna, Alisher Navoi, and Mirzo Ulughbek, the study interprets the master–apprentice relationship as an early prototype of mentoring activity. The findings indicate that the principles of an individualized approach, student-centered development, and moral guidance, formed during the Eastern Renaissance, constitute the conceptual foundation of modern mentoring. At the same time, the study identifies key challenges in contemporary education, including the insufficient institutionalization of mentoring, the weak implementation of individualized support mechanisms, and limited methodological resources. The article substantiates prospective directions for improving mentoring practices through the integration of historical heritage and modern pedagogical approaches.

Keywords: mentoring, mentoring activity, master–apprentice tradition, Eastern Renaissance, pedagogical heritage, student-centered learning.

KIRISH

Jahon ta'lim tizimidagi global o'zgarishlar sharoitida shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish va talabalar salohiyatini oshirish muhim vazifaga aylanmoqda. Bu esa ta'limni individuallashtirish va maqsadli ishlash mexanizmlarini takomillashtirishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, mentorlik talabalarni qo'llab-quvvatlash va ularning shaxsiy hamda kasbiy rivojini ta'minlovchi muhim pedagogik vosita hisoblanadi, ammo uning tarixiy asoslari yetarlicha o'rganilmagan. Mentorlik ildizlari Sharq Renessansidagi ustoz-shogird an'alariga borib taqaladi. Forobiy, Ibn Sino, Navoiy va Ulug'bek ta'limni individual yondashuv va ma'naviy tarbiya asosida tashkil etish g'oyalarini ilgari surganlar. Shu bilan birga, zamonaviy ta'limda mentorlikning institutsionallashuvi va metodik ta'minoti yetarli emasligi kabi muammolar mavjud. Tadqiqotning maqsadi mentorlik faoliyatining tarixiy ildizlarini Sharq Renessansi mutafakkirlari merosi asosida ochib berish va uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni hamda muammolarini ilmiy tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, tadqiqot doirasida mentorlik tushunchasining nazariy asoslarini yoritish, uning rivojlanish

bosqichlarini tahlil qilish va amaldagi muammolarni bartaraf etish yo'nalishlarini ishlab chiqish ko'zda tutiladi.

ASOSIY QISM

Mentorlik faoliyati insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyoti davomida shakllangan eng muhim ijtimoiy-pedagogik an'analardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Sharq Renessansi davrida shakllangan "ustoz–shogird" tizimi inson kamoloti, ma'naviy tarbiya va ilm-fan rivojining asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'lgan. Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimida "mentorlik" tushunchasi innovatsion pedagogik mexanizm sifatida talqin etilsa-da, uning ildizlari qadimiy Sharq tafakkuri va islomiy-ma'rifiy meros bilan chambarchas bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, Sharq mutafakkirlarining ilmiy-axloqiy qarashlarini tahlil qilish mentorlik faoliyatining mazmun-mohiyatini chuqur anglash imkonini beradi.

Ushbu tadqiqotni yoritishda Sharq mutafakkirlari — Abu Nasr Farobiy, Alisher Navoiy, Ibn Sino, Abu Hamid G'azzoliy hamda Muhammad al-Buxoriy asarlari muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi. Ular o'z asarlarida inson kamoloti, ma'naviy tarbiya, rahnamolik, ilm va axloq uyg'unligi kabi masalalarni keng yoritib berganlar. Masalan, Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida ideal jamiyat va komil inson g'oyasini ilgari surib, jamiyat taraqqiyoti ma'naviy yetuk rahbarlarga bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Navoiy "Mahbub ul-qulub" asarida ustoz va shogird munosabatlarini axloqiy mezonlar asosida talqin qiladi. Ibn Sino insonning jismoniy va ma'naviy sog'lomligi masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qilsa, G'azzoliy ilm va amal uyg'unligini asosiy pedagogik tamoyil sifatida ko'rsatadi. Imom Buxoriy esa ilmni egallash va uni boshqalarga yetkazishning ahamiyatini islomiy qadriyatlar asosida yoritib beradi.

Tadqiqot metodologiyasida nazariy tahlil, tarixiy-tahliliy yondashuv va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Nazariy tahlil orqali Sharq mutafakkirlari asarlari, zamonaviy pedagogik adabiyotlar va ilmiy manbalar o'rganildi hamda umumlashtirildi. Tarixiy-tahliliy yondashuv orqali ustoz-shogird an'analarning shakllanish va rivojlanish bosqichlari tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida an'anaviy mentorlik modeli va zamonaviy ta'lim tizimidagi mentorlik faoliyati

o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlar aniqlandi. Bu esa tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlab, zamonaviy ta'lim tizimida mentorlikni takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish imkonini berdi.

Abu Nasr Farobiyning "Al-Madina al-Fozila" asarida fozil jamiyat va yetuk rahbar konsepsiyasi markaziy o'rinni egallaydi. Mutafakkirning fikricha, haqiqiy rahbar insonlarni baxt-saodatga yetaklovchi, ularni ma'naviy va axloqiy jihatdan kamolga yetkazuvchi shaxs bo'lishi lozim. Bu g'oyani zamonaviy mentorlik faoliyati bilan bog'laydigan bo'lsak, mentor faqat bilim beruvchi emas, balki shogirdning shaxsiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi ma'naviy yetakchi sifatida namoyon bo'ladi. Forobiy ta'limotiga ko'ra, jamiyat taraqqiyoti ko'p jihatdan rahbar va ustozlarning ma'naviy yetukligiga bog'liq. Bugungi kunda esa ta'lim muassasalarida ba'zan bilim berish jarayonining formallashib borayotgani, tarbiyaviy jihatning esa ikkinchi darajaga tushib qolayotgani kuzatilmoqda. Bu holat yoshlarda mustaqil fikrlash, mas'uliyat va ma'naviy barqarorlikning yetarli darajada shakllanmasligiga olib kelishi mumkin. Shu sababli Forobiyning fozil shaxs haqidagi qarashlari zamonaviy mentorlik faoliyati uchun ham muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarida ustoz va shogird munosabatlari, axloqiy tarbiya hamda shaxs kamoloti masalalari chuqur tahlil qilingan. Ayniqsa, "Mudarrislar zikrida" bo'limida Navoiy haqiqiy ustoz shaxsiga juda yuqori talablar qo'yadi. Uning ta'kidlashicha, ustoz mansabparast bo'lmasligi, ilmni sidqidildan o'rgatishi, bilmagan narsasini aytishdan tiyilishi va shogird uchun ma'naviy namuna bo'lishi lozim. Bu g'oyalar zamonaviy mentorlik konsepsiyasi bilan hamohang bo'lib, mentorning nafaqat professional bilimga, balki yuqori axloqiy sifatlarga ham ega bo'lishi zarurligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida ayrim hollarda ustoz-shogird munosabatlarning rasmiy tus olayotgani, shaxsiy muloqot va ma'naviy qo'llab-quvvatlashning kamayib borayotgani kuzatilmoqda. Natijada talabalarda ta'limga nisbatan qiziqishning susayishi, ma'naviy bo'shliq va motivatsiya yetishmasligi holatlari paydo bo'lmoqda. Navoiy ta'limotida esa ustoz shogird qalbiga ta'sir

etuvchi ma'naviy rahnamo sifatida talqin qilinadi. Demak, zamonaviy ta'lim tizimida ham ustozning shaxsiy namunasi, muloqot madaniyati va ma'naviy mas'uliyatini kuchaytirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Abu Hamid G'azzoliyning "Ihyo ulum ad-din" asarida ilm va amal uyg'unligi asosiy pedagogik tamoyil sifatida talqin qilinadi. Mutafakkir "Ilm amaliyotsiz foyda bermas" deya ta'kidlab, ustozning shaxsiy namunasi shogird tarbiyasida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Zamonaviy ta'lim tizimida ham bu masala dolzarbligini saqlab qolmoqda. Ayrim hollarda pedagoglar tomonidan berilgan tavsiya va talablar amalda namoyon etilmasligi tarbiyaviy jarayon samaradorligini pasaytirmoqda. Bu esa yoshlarda ishonchsizlik va ikkilanish holatlarini keltirib chiqarishi mumkin.

G'azzoliy ta'limotiga ko'ra, haqiqiy ustoz shogirdga nafaqat bilim, balki hayotiy tajriba va axloqiy namuna ham berishi kerak. Shu ma'noda, mentorlik faoliyati nazariy maslahatlar bilan cheklanmay, shaxsiy namuna orqali ta'sir ko'rsatishni ham talab qiladi. Bugungi axborotlashgan jamiyatda ijtimoiy tarmoqlar va virtual muhitning yoshlar ongiga ta'siri kuchayib borayotgan bir sharoitda ustoz va mentorlarning ma'naviy mas'uliyati yanada ortib bormoqda.

Muhammad al-Buxoriyning "Al-jome' as-sahih" asarida ilm olish va uni tarqatishning ahamiyati alohida ta'kidlangan. Hadislarda ilm inson kamoloti va jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida talqin qilinadi. Bu g'oyalar zamonaviy ta'lim tizimi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Chunki bilimli va ma'naviy yetuk yoshlarni tarbiyalash mamlakat taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi. Buxoriy ta'limotida ilmni faqat egallash emas, balki uni boshqalarga yetkazish va amaliy hayotda qo'llash ham muhim vazifa sifatida qaraladi. Bu esa mentorlik faoliyatining mazmun-mohiyati bilan bevosita bog'liqdir.

Zamonaviy pedagogik adabiyotlarda mentorlik talabalarning individual rivojlanishini ta'minlovchi innovatsion pedagogik mexanizm sifatida baholanadi. Xususan, Crisp va Cruz (2009) tomonidan "mentorlik — bu tajribali shaxsning kam tajribali shaxs rivojlanishiga qaratilgan rahnamolik va qo'llab-quvvatlash jarayoni" sifatida ta'riflanadi. Ushbu qarashlar Sharq mutafakkirlarining ustoz-shogird

munosabatlari haqidagi g'oyalari bilan uyg'unlashadi. Forobiyning fozil rahbar konsepsiyasi, Navoiyning ma'naviy ustoz haqidagi qarashlari, G'azzoliyning ilm va amal uyg'unligi haqidagi ta'limoti hamda Buxoriyning ilmni targ'ib qilish g'oyalari zamonaviy mentorlik faoliyatining nazariy asoslarini boyitadi.

Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim tizimida mentorlik faoliyati bilan bog'liq qator muammolar ham mavjud. Jumladan, mentor va talabalar o'rtasidagi individual muloqotning yetarli emasligi, tarbiyaviy ishlarga formal yondashuv, pedagoglarning ortiqcha yuklamasi, axborot texnologiyalarining salbiy ta'siri va yoshlarda ma'naviy qadriyatlarga qiziqishning pasayishi kabi holatlar mentorlik samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, ba'zi hollarda mentorlik vazifasi faqat nazorat yoki hisobot tizimi sifatida qabul qilinib, uning ma'naviy-ma'rifiy mohiyati yetarlicha namoyon bo'lmay qolmoqda.

Shu sababli, zamonaviy ta'lim tizimida mentorlik faoliyatini takomillashtirish uchun Sharq Renessansi allomalari merosiga tayanish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy tarbiyani kuchaytirish, ustozning shaxsiy namunasini ustuvor omil sifatida qarash, talabalar bilan individual ishlash tizimini rivojlantirish hamda ustoz-shogird munosabatlarini insonparvarlik tamoyillari asosida tashkil etish zarur. Bu esa yoshlarni nafaqat bilimli, balki ma'naviy barkamol va ijtimoiy mas'uliyatli shaxslar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

XULOSA

Tadqiqot taxlili bo'yicha shuni aytish mumkinki, zamonaviy globallashuv sharoitida ta'lim tizimida mentorlik munosabatlarini zamon talablariga mos ravishda tashkil etish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Mentor va menti o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni tizimli yo'lga qo'yish ta'lim samaradorligini oshirish, shaxsning intellektual va ma'naviy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, milliy va ma'naviy qadriyatlarga tayangan holda shakllantirilgan mentorlik modeli yurtimiz ta'lim tizimi uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv nafaqat bilim berish jarayonini takomillashtiradi, balki yuksak ma'naviyatli, raqobatbardosh va ijtimoiy faol kadrlarni tarbiyalashga zamin

yaratadi. Shu ma'noda, Sharq Renessansi mutafakkirlari merosi va milliy qadriyatlar asosida mentorlik tizimini rivojlantirish jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlashga, uning jahon hamjamiyatidagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Demak, qadriyatlarga va tarixiy tajribaga asoslangan mentorlik maktabini joriy etish bugungi kunda o'ta muhim va strategik ahamiyatga ega pedagogik yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abu Nasr Farobiy. Forobiy, A. Fozil odamlar shahri. -Toshkent: Fan, 1993.
2. Ibn Sino. Ibn Sino. Tib qonunlari. -Toshkent: Fan, 1981.
3. Alisher Navoiy. Navoiy, A. Mahbub ul-qulub. -Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983.
4. Abu Hamid al-Ghazali. Al-G'azzoliy, Abu Homid. Ihyo ulumi-d-din. - Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2005. -4 jild.
5. Muhammad al-Buxhari. Al-Buxoriy, Muhammad ibn Ismoil. Al-jome' as-sahih (Sahih al-Buxoriy). -Bayrut: Dar Ibn Kasir, 2002.
6. Crisp, G., Cruz, I. Mentoring college students: A critical review of the literature // *Research in Higher Education*. -2009. -Vol. 50, No. 6. -P. 525–545.